

МАКТАБ АСТРОНОМИЯ ФАНИГА ИНТЕГРАЦИЯЛАШГАН МЕДИАТАЪЛИМДАН ФОЙДАЛАНИШ

Намозова Нилуфар - Навоий давлат педагогика институти талабаси

Илмий раҳбар: Сайфуллаева Гулҳаё Ихтиёр кизи

Калит сўзлар: Давлат таълим стандарти, ўқув фани, интеграциялашган медиатаълим

Аннотация: Маълумки, ўқув мақсадлари доимий бўлмайди. Улар ижтимоий талаб асосида шаклланади ва жамият ривожланиб боргани сари улар ҳам мос тарзда ўзгариб боради. Бугунги ижтимоий талаблардан келиб чиқиб, ўқув мақсадлари медиатаълим мақсадлари билан мос тушиши керак. Чунки бугунги глобаллашув шароитида ижтимоий талаблар ахборот соҳаси билан чамбарчас боғланган. Шу боис, маълум бир ўқув фанига интеграциялашган медиатаълимнинг мақсад ва вазифаларини аниқлаштириш мақсадга мувофиқ. Бунинг учун астрономия фани бўйича умумий ўрта таълимнинг Давлат таълим стандарти (ДТС) дан келиб чиқиш тўғри бўлади

Давлат таълим стандартининг мақсади – умумий ўрта таълим тизимини мамлакатда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар, ривожланган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибалари ҳамда илм-фан ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларига асосланган ҳолда ташкил этиш, маънавий баркамол ва интеллектуал ривожланган шахсни тарбиялашдан иборат

Астрономия фани бўйича умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунар таълим муассасалари битирувчиларига қўйиладиган малака талаблари куйидагича:

-астрономик объектларнинг кўринма ҳаракатларини кузата олади, олган билимларини тушунтира олади;

-олам тузилишининг гелиоцентрик тизими бўйича Қуёш тизимининг тузилишини баён қила олади;

-осмон жисмларини ўрганиш орқали кашф этилган қонуниятларни ҳамда уларнинг аҳамиятини тушунади ва тушунтириб бера олади;

-астрономик объектларнинг кўринма ҳаракатларини кузатади, таҳлил қилади ва олган билимларини тушунтира олади;

-осмон жисмлари, уларнинг кўринма ҳаракатини ўрганиш орқали кашф этилган қонуниятларни ҳамда уларнинг аҳамиятини тушунтириб

- бера олади. Тегишли қонунларга доир масалаларни еча олади;
- Ойни кузатиш орқали унинг сирт объектлари (тоғлар, денгизлар ва кратерлар) ҳақида билимларга эга бўлади;
 - планеталарнинг коинот аппаратлари ёрдамида олинган суратлари орқали уларнинг сирт объектлари ҳақида хулосалар бера олади;
 - назарий билимлар асосида осмон жисмларигача бўлган масофа, уларнинг ўлчами ва массасини ҳисоблашга доир масалалар еча олади;
 - осмон жисмларини кузатиш орқали уларнинг сирт объектлари ҳақида билимларга эга бўлади;
 - осмон жисмларининг коинот аппаратлари ёрдамида олинган суратлари орқали уларнинг сирт объектлари ҳақида хулосалар бера олади;
 - астрономик кузатиш асбоблари (телескоп, дурбин) тузилишини, ишлаш принципини билади ва улардан фойдалана олади;
 - осмон жисмлари жойлашувига кўра олам кутбини топа олади;
 - олам кутбига кўра уфқнинг томонларини аниқлай олади;
 - жойнинг географик кенглигини билган ҳолда, осмон жисмларининг баландлигини аниқлай олади

Адабиётлар рўйхати

1. Гладышева Н. К. Теоретические основы преподавания физики в основной школе. Автореф. дис...д-ра пед. наук. – М., 1997. – С. 39.
2. Karrieva, Y. (2020). Strategy of functioning of logistics companies in Uzbekistan. Архив научных исследований.
3. Karrieva, Y. (2020). Транспорт хизматлари бозорини ривожлантириш йўллари. Архив научных исследований, (19).
4. Karrieva, Y. (2020). Автомобил транспорт тизимида логистикани кўллашнинг илмий-услугий асослари. Архив научных исследований, (19).
5. Karrieva, Y. (2020). Логистические процессы во внешнеэкономической деятельности. Архив научных исследований, (14).
6. Karrieva, Y. (2020). Инновационное развитие транспортной системы Узбекистана. Архив научных исследований.
7. Karrieva, Y. (2020). Основные аспекты подготовки профессиональных кадров в системе непрерывного образования. Архив научных исследований.
8. Karrieva, Y. (2020). Транспорт ва коммуникация инфратузилмаси ривожланишини таъминловчи янги лойиҳалар. Архив научных исследований.

9. Karrieva, Y. (2020). Развитие транспортных коридоров для перевозки экспортных грузов Узбекистана (Журнал Биржа Эксперт 2012г.№ 1-2). Архив научных исследований.
10. Karrieva, Y. (2020). Автомобил транспортиниг ташкилий-иктисодий ишончилилик мезонлари. Архив научных исследований.
11. Karrieva, Y. (2020). Транспортная составляющая логистических систем при внешнеторговых операциях. Архив научных исследований.
12. Karrieva, Y. (2020). Принципы координации деятельности автомобильного транспорта. Архив научных исследований.
13. Гомулина Н.Н. Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в школьном физическом и астрономическом образовании. Дисс... канд. пед. наук. – Москва, 2003. – 219 с.
14. Дик Ю.И., Коровин В.А. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7–11 кл. / – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2001. – 256 с.
15. Дмитриева Н.В. Формирование научного мировоззрения в космическом образовании школьников. Автореферат дис... кан. пед. наук. – Москва, 2011. – 25 с.
16. Емец Н.П. Использование интерактивных компьютерных моделей в обучении астрономии студентов физических специальностей педагогических вузов. Автореферат дис... кан. пед. наук. – Санкт-Петербург, 2009. – 19 с.
17. Журин А. А. Разработка интерактивных средств обучения химии и условия их эффективного использования: Дисс ... канд. пед. наук. – М., 1996. – 178 с.